

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

MARKAZIY OSIYO IKKINCHI UYG‘ONISH DAVRI ALLOMALARI ILMIIY MEROSINING AHAMIYATI

PARPIEV M.T.

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyodagi Ikkinchi Uyg‘onish boshlanishiga sabab bo‘lgan omillar tarixiy va falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Hususan, madaniy yuksalish omillari sifatida – avvalo, mintaqadagi siyosiy barqarorlik va markazlashgan davlatning tashkil topganligi, mintaqadagi iqtisodiy taraqqiyot va savdo aloqalarining kuchayishi, hukmron sinf tomonidan ilmiy va madaniy homiylikning yo‘lga qo‘yilganligi, diniy va ma’naviy qadriyatlarning uyg‘unligi hamda halqaro aloqalarning kuchayishi o‘rganilgan. Shuningdek, bu davrning ilmiy va adabiy merosi rotsionalizm - aql-idrok va tajribaga asoslanganligi, ilm-fanning rivoji dalillar, faktlar va mantiqqa tayangan kuzatishlar asosida rivojlangani isbotlangan.

Аннотация: В статье анализируются исторические и философские факторы, приведшие к началу Второго Возрождения в Средней Азии. В частности, в качестве факторов культурного роста рассматривались политическая стабильность и установление централизованного государства в регионе, укрепление экономического развития и торговых связей в регионе, установление научного и культурного покровительства со стороны правящего класса, гармония религиозных и духовных ценностей, укрепление международных связей. Также доказано, что научное и литературное наследие этого периода основано на рационализме — интеллекте и опыте, а развитие науки происходило на основе наблюдений, опирающихся на доказательства, факты и логику.

Abstract: This article analyzes the historical and philosophical factors that led to the beginning of the Second Renaissance in Central Asia. In particular, as factors of cultural growth, political stability and the establishment of a centralized state in the region, the strengthening of economic development and trade relations in the region, the establishment of scientific and cultural patronage by the ruling class, the harmony of religious and spiritual values, and the strengthening of international relations were studied. It has also been proven that the scientific and literary heritage of this period is based on rationalism - intelligence and experience, and the development of science was developed on the basis of observations based on evidence, facts and logic.

Tayanch so‘zlar: Uyg‘onish davri, Ikkinchi Renessans, madaniy yuksalish, siyosiy barqarorlik, Temuriylar davlati, iqtisodiy taraqqiyot, Sharq va G‘arb, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek, ratsionalizm, aql-idrok va tajriba, kuzatuv va tahlil, madaniyat va san‘at, ilm-fan.

Ключевые слова: Эпоха Возрождения, Второе Возрождение, культурный подъем, политическая стабильность, государство Тимуридов, экономическое развитие, Восток и Запад, Алишер Навои, Мирзо Улугбек, рационализм, разум и опыт, наблюдение и анализ, культура и искусство, наука.

Keywords: The Renaissance, the Second Renaissance, cultural upsurge, political stability, the Timurid state, economic development, East and West, Alisher Navoi, Mirzo Ulugbek, rationalism, reason and experience, observation and analysis, culture and art, science.

KIRISH: Markaziy Osiyodagi ikkinchi uyg‘onish davridagi (XIV-XV asrlar) madaniy yuksalish – mintaq tarixidagi eng muhim davrlardan biri hisoblanadi. Falsafa fani oldida turgan muhim muammolardan biri ana shu davrda yuz bergan madaniy ko‘tarilishning sababarlari va ijtimoiy-iqtisodiy omillarini tahlil qilish va shu orqali kelgusidagi taraqqiyotimiz uchun foydali taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Mintaqamizdagi madaniy yuksalishga sabab bo‘lgan omillarni o‘rganib qator omillarni keltirib aytib o‘tish mumkin. Avvalo, mintaqadagi siyosiy barqarorlik va markazlashgan davlat tizimi barpo etilganligi, xususan, Amir Temurning hukmronligi davrida Markaziy Osiyoda kuchli markazlashgan davlat tashkil etib ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo‘shganligini keltirish mumkin. Beatris Forbs Manz ta’kidlaganidek, “Temur davlatida markazlashgan boshqaruv tizimi siyosiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot uchun mustahkam asos bo‘ldi”[1, 134-b.]. Bu siyosiy

barqarorlik hududdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun zarur sharoitlarni yaratdi. Temuriylar davlatida madaniy va ilmiy faoliyat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Masalan, Amir Temur Samarqandni o'zining poytaxtiga aylantirib, bu shaharni madaniyat va ilm-fan markaziga aylantirgan.

Shuningdek, mintaqadagi iqtisodiy taraqqiyot va savdo aloqalarining kuchayishi. Markaziy Osiyo savdo yo'nalishlarining muhim markazlaridan biri bo'lib, bu hudud Ipak yo'li orqali Sharq va G'arb o'rtasidagi savdo almashinuvida hal qiluvchi rol o'ynagan. Savdo yo'llari orqali nafaqat tovarlar, balki ilm-fan va madaniyatga oid g'oyalar ham tarqalgan. Svat Soukekning fikricha, "Ipak yo'lidagi savdo aloqalari Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy almashinuvning asosiy omili bo'lgan" [2, 154-b.]. Bu jarayon shaharlar taraqqiyotiga turtki berib, madaniy tiklanish uchun moliyaviy resurslarni yaratgan.

TAHLIL VA NATIJALAR: Ilmiy va madaniy homiylik ham mintaqadagi madaniy yuksalishga sabab bo'lgan omillardan biridir. Amir Temur va uning avlodlari ilm-fan va madaniyat rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynagan. M.Ulug'bekning astronomiya va matematika sohasidagi faoliyati buning yaqqol misoli hisoblanadi. Ulug'bek observatoriyasi va uning "Ziji Ulug'bek" asari shu davrdagi ilm-fan taraqqiyotining yuksak darajasini namoyon etadi. Temuriylar hukmronligidagi homiylik siyosati natijasida olimlar, shoirlar va san'atkorlarga keng imkoniyatlar yaratilgan.

Navbatdagi omil esa adabiyot va san'atning rivojlanishi bilan bog'liq. Bu davrda Alisher Navoiy kabi buyuk shoirlar turkiy adabiyotni yuqori cho'qqilarga ko'targan. Alisher Navoiyning "Xamsa" asari adabiyot tarixidagi yirik asarlardan biri bo'lib, uning ijodi nafaqat adabiy, balki ma'naviy tarbiya uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, bu davrda musavvirlik va hunarmandchilik sohalari ham rivojlanib, yuksak san'at namunalari yaratilgan.

Shuningdek, Temuriylar davrida diniy va ma'naviy qadriyatlarning uyg'unlashib, islomiy qadriyatlar va milliy madaniyat bir-biriga uyg'unlashtirilgan. Bu jarayon jamiyatning ma'naviy yuksalishiga turtki bergan. Masalan, islom ilm-fani va axloqiy qadriyatlarini o'rganish markazlari – madrasalarda faoliyat kengaygan. Bu madrasalarda nafaqat diniy ilmlar, balki tabiiy fanlar, falsafa va adabiyot ham o'rganilgan. Halqaro aloqalar va madaniy ta'sirlar kuchayib, Temuriylar davlati Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy muloqot markazi bo'lib xizmat qilgan. Turli xalqlar va madaniyatlarning almashinuvi ilm-fan va madaniyatning yanada rivojlanishiga imkon bergan. Amir Temurning diplomatik aloqalari orqali mintaqada madaniy ta'sirlar yanada kuchaygan. "Ikkinchi Renessans davri nomi bilan mashhur bo'lgan XIV–XV asrlarda Markaziy Osiyoda davlatchilik, ilm-fan va madaniyatning yuksalishi Amir Temur va temuriylar davriga to'g'ri keladi. Ushbu davr ilm-fan va madaniyatning rivojlanishiga asos sifatida IX–XII asrlardagi Markaziy Osiyo hududidagi birinchi Renessans davri yutuqlarini ko'rsatishimiz mumkin" [3, 46-b.]

Markaziy Osiyodagi ikkinchi uyg'unish davrining falsafiy mohiyati inson aqlining imkoniyatlarini yuksak baholash, ilm-fan va ma'naviyat uyg'unligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Bu davr insoniyat madaniyati tarixida o'chmas iz qoldirgan bo'lib, uning ilmiy va madaniy yutuqlari butun dunyo sivilizatsiyasi uchun ulkan ahamiyatga ega.

Mirzo Ulug'bek (1394–1449) – temuriylar sulolasining mashhur allomasi, astronom va matematik, Markaziy Osiyoning ikkinchi uyg'unish davrida ilm-fanning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan shaxslardan biri. Uning ilmiy merosi nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham dunyo ilm-fani rivojlanishiga ta'sir o'tkazgan. Mirzo Ulug'bekning ilmiy faoliyatining eng yuksak nuqtalaridan biri Samarqandda qurilgan observatoriya. Bu observatoriya 1424–1429 yillar oralig'ida barpo etilgan bo'lib, o'z zamonasida jahonning eng ilg'or astronomiya

markazlaridan biri sifatida tanilgan. Observatoriyaning asosiy jihozlaridan biri radiusi 40,2 metr bo'lgan meridian doirasi bo'lib, u orqali yulduzlarning harakatini daqiq kuzatish mumkin edi. Observatoriyada amalga oshirilgan kuzatuvlar va tadqiqotlar natijasida Mirzo Ulug'bek "Ziji Ulug'bek" nomli yulduzlar jadvali asarini yaratdi. Bu asarda 1018 yulduzning daqiq koordinatalari keltirilgan bo'lib, uning yuksak matematik va astronomik saviyasini namoyon etadi. Bu asar orqali Ulug'bek o'zidan avvalgi astronomlar, jumladan, Ptolemeyning xatolarini tuzatgan. Ulug'bek ilmiy merosining falsafiy mohiyatini ratsionalizm bilan tushuntirish mumkin. Ratsionalizm — aql-idrok va tajribaga asoslangan tafakkur uslubi bo'lib, unda ilm-fanning rivoji dalillar, faktlar va mantiqqa tayangan holda ta'minlanadi [4, 279-b.]. Mirzo Ulug'bekning kashfiyotlari aynan shu ratsional fikrlash uslubining buyuk namunasi hisoblanadi. Uning tadqiqotlari faqat kuzatuvlarga emas, balki aniq matematik hisob-kitoblar va ilmiy metodlarga asoslangan. Bu esa uning astronomiya va matematikadagi ishlarini nafaqat zamonasida, balki keyingi asrlarda ham dolzarb qildi. Ulug'bekning astronomiya sohasidagi kashfiyotlari uning ratsional fikrlashga sodiqligini ko'rsatadi. U kuzatuvlarni tasodifiy yoki falsafiy mulohazalar asosida emas, balki sistematik va uzoq muddatli kuzatuvlar natijalariga tayangan holda olib bordi. Samarqand observatoriyasida amalga oshirilgan tadqiqotlar qat'iy hisob-kitoblar va tahlillar asosida olib borildi.

Uning mashhur asari "Ziji Ko'ragoniy" astronomik kuzatuvlar jamlanmasi bo'lib, 1018 yulduzning aniq koordinatalari keltirilgan. Bu asarda berilgan ma'lumotlar jahon ilm-fani uchun inqilobiy ahamiyatga ega. Masalan, Yerning tropik yili davomiyligi 365 kun, 5 soat, 49 daqiqa va 15 soniya sifatida aniqlangan, bu natija zamonaviy hisob-kitoblardan deyarli farq qilmaydi. Bu kabi aniqlik ratsional tafakkurning ilmiy usuliga asoslanganini ko'rsatadi. Ulug'bekning ilmiy ishlarida matematika muhim o'rin tutadi. U matematik usullar yordamida astronomiyadagi murakkab masalalarni hal qilishga erishgan. Uning trigonometriya va arifmetika sohalaridagi hissasi keyingi avlod olimlari tomonidan ham qadrlangan. Ulug'bekning ratsionalizmga asoslangan yondashuvi falsafiy fikrlardan ko'ra ko'proq mantiq, kuzatuv va tahlilga ahamiyat berishga yo'naltirilgan. Bu uning izlanishlaridagi aniqlik va samaradorlikni ta'minladi. Ulug'bek ilmiy diniy yoki mifologik asoslarga emas, balki tajriba va tahlillarga asoslantirdi.

Ratsionalizm va Mirzo Ulug'bekning kashfiyotlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. U ilm-fanga ratsional yondashuv orqali ulkan yutuqlarga erishdi. Bu nafaqat Markaziy Osiyo ilm-fani rivojiga, balki butun dunyoda ilmiy tafakkurning yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratdi. Uning ishlari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki hozirgi kun ilm-fanida ham muhim ilmiy manba hisoblanadi.

Sharqshunos olimi Sheyla Bler ta'kidlaganidek, "Mirzo Ulug'bekning astronomik tadqiqotlari dunyo ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo'shgan" [5, 123-b.]. Mirzo Ulug'bekning "Ziji Ulug'bek" asari uning ilmiy merosidagi eng muhim ishlardan biri hisoblanadi. Bu asar nafaqat astronomik kuzatuvlar, balki matematik hisob-kitoblarga asoslangan bo'lib, yulduzlarning harakat traektoriyasini tushinishda muhim rol o'ynagan. Asar Yevropada "Ulug'bekning jadvali" nomi bilan mashhur bo'lib, XVII asrda Yevropa observatoriyalari uchun qo'llanma sifatida xizmat qilgan. Mirzo Ulug'bek matematika sohasida ham ulkan yutuqlarga erishgan. U trigonometriyada sinus va tangens qiymatlarini hisoblashning yangi usullarini ishlab chiqdi. Uning trigonometrik jadvallari astronomiya kuzatuvlari uchun muhim bo'lib, ularning yordamida sayyoralarning harakatini hisoblash imkoni yaratilgan. Beatris Manz ta'kidlaganidek, "Mirzo Ulug'bekning matematik tadqiqotlari uning astronomik yutuqlarini mustahkamladi va dunyo ilm-fanidagi muhim jarayonlarni belgilab berdi" [6, 178-b.].

Mirzo Ulug‘bek Samarqandni nafaqat astronomiya markazi, balki ilmiy maktab sifatida ham rivojlantirdi. U o‘z atrofiga mashhur olimlarni, jumladan, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi va Giyosiddin Jamshid al-Koshiy kabi yetuk mutaxassislarni jamladi. Bu olimlar Ulug‘bek bilan hamkorlikda astronomiya va matematika sohasida muhim tadqiqotlar olib bordilar. Observatoriyada amalga oshirilgan tadqiqotlar Sharq va G‘arb o‘rtasidagi ilmiy almashinuvda muhim rol o‘ynagan. Ulug‘bekning ilmga bo‘lgan qiziqishi va uni qo‘llab-quvvatlashi tufayli, Samarqand dunyo ilm-fanidagi strategik ahamiyatga ega bo‘lgan markazga aylandi. Mirzo Ulug‘bekning falsafiy qarashlari uning ilmga bo‘lgan munosabatida yaqqol aks etgan. Uning fikricha, aql va mantiq inson hayotining asosiy qonuniyatlarini tushunishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. U ilm-fanni insonning ma‘naviy va axloqiy kamolotga erishishi uchun vosita sifatida ko‘rgan. Edvard Saxau ta‘kidlaganidek, “Ulug‘bekning faoliyati Yunon va islomiy ilmnining muvaffaqiyatli uyg‘unligini ko‘rsatadi” [7, 231-b.].

Mirzo Ulug‘bekning ilmiy merosi nafaqat uning shaxsiy yutuqlari, balki insoniyatning koinot va tabiat qonuniyatlarini tushunishdagi umumiy intilishlariga ham bog‘liq. Uning asarlari va tadqiqotlari keyingi asrlarda astronomiya va matematika rivojlanishiga ulkan ta‘sir ko‘rsatdi. Mirzo Ulug‘bekning ilmiy merosi uni Markaziy Osiyodagi ikkinchi uyg‘onish davrining eng buyuk allomalaridan biri sifatida tanitdi. Uning astronomiya va matematika sohalaridagi yutuqlari dunyo ilm-fanidagi eng muhim bosqichlarni belgiladi. Ulug‘bekning ilmiy faoliyati nafaqat o‘z davri, balki insoniyatning kelajagi uchun ham ulkan ahamiyatga ega bo‘lib qoldi.

Ikkinchi renesans nafaqat ratsional tafakkur, balki gumanizm g‘oyalarining maydonga chiqishi va qator masaallar bilan integratsiya qilish davriga ham to‘g‘ri kelgan. Misol uchun, Alisher Navoiy turkiy tilni adabiy til darajasiga ko‘tarish bilan birga turkiy xalqlarning inson sifatidagi qadri va qimmatini oshirishga xizmat qildi. Bu jarayon shoir gumanizmining ijtimoiy-siyosiy tomonidir. Shoir o‘z davrining siyosiy xususiyatidan kelib chiqib podshohni shunday tasavvur qiladi: “Shundan keyin Iskandar adolat uchun kurash olib boradi va qaergaki lashkar tortib yurish qilmasin, uning maqsadi u yerni bosib olish emas, balki adolat yo‘q bo‘lgan, natijada xalq zolimlar zulmi ostida yashayotgan o‘lkalarni ular zulmidan qutqarish, bir so‘z bilan aytganda, yer yuzida adolat o‘rnatish uchun yashay boshlaydi. Dostonda Navoiy gumanizmi, axloqiy-estetik ideali faqr bilan bog‘liq ravishda mana shu tarzda o‘z ifodasini topgan” [8, 56-b.]. Shu nuqtai nazardan, Alisher Navoiy nafaqat buyuk shoir, balki falsafiy fikr sohasida ham yuksak yutuqlarga erishgan allomalardan biri sifatida Markaziy Osiyo tarixida alohida o‘rin tutadi. Uning falsafiy merosi insoniyatning ma‘naviy kamolotga erishishi, adolatli jamiyat qurish, inson va jamiyat o‘rtasidagi uyg‘unlikka erishish kabi asosiy g‘oyalarga tayangan. Navoiyning asarlari turkiy adabiyotning cho‘qqisi bo‘lib, ularning falsafiy mohiyati Sharq va G‘arb ilm-fani uchun muhim ahamiyatga ega. Alisher Navoiy o‘zining “Xamsa” asarida axloqiy, ijtimoiy va ma‘naviy masalalarni yoritib, inson hayotining ma‘nosini chuqur tahlil qiladi. Uning “Sab‘aiy sayyor” dostonida adolatli hokimiyat, “Hayratul abror”da inson axloqi va ma‘naviyatiga oid masalalar keng yoritilgan. Uning fikricha, inson faqat ma‘rifat, mehnat va adolat orqali kamolotga erishishi mumkin. Navoiyning ijtimoiy-siyosiy falsafasi inson va jamiyat munosabatlariga asoslangan. Uning asarlarida hokimlarning adolatli bo‘lishi, jamiyatdagi barcha qatlamlar o‘rtasida tenglikni ta‘minlash kabi g‘oyalar yoritilgan. Navoiyning ta‘kidicha, adolat har qanday jamiyatning asosiy poydevori hisoblanadi. U “Saddi Iskandariy” dostonida hokimiyatning mas‘uliyati va uning xalq manfaatlarini ta‘minlashdagi vazifalarini bayon etgan.

Alisher Navoiyning falsafiy qarashlarida sufiylik muhim o‘rin tutadi. Uning asarlarida insonning ma‘naviy tiklanishi, nafsni yengish va ruhiy kamolotga erishish kabi g‘oyalar sufiylik mafkurasi bilan chambarchas bog‘liq. Navoiyning “Lison ut-tayr” asarida ruhiy yuksalishning

turli bosqichlari va insonning ma'naviy komillikka intilishi tasvirlangan. U inson qalbining yuksalishi va uning Yaratuvchi bilan uyg'unlikka erishishi haqidagi sufiylik g'oyalari o'ziga xos tarzda bayon etgan. Navoiyning asarlaridagi falsafiy fikrlar sufiylikning eng noyob g'oyalari bilan uyg'unlashgan bo'lib, inson qalbini ma'naviy tarbiyalashga qaratilgan. Alisher Navoiyning ijodi axloqiy tarbiya va ma'naviy yuksalishga qaratilgan. U insonning nafaqat ruhiy, balki ijtimoiy jihatdan ham yuksalishini targ'ib qiladi. Uning "Mahbub ul-qulub" asarida inson axloqi, odob-ahloq qoidalari va inson munosabatlarining asosiy tamoyillari yoritilgan. Asarning har bir qismi insonning hayotidagi turli rol va mas'uliyatlarga bag'ishlangan bo'lib, ular ma'naviy kamolot uchun yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Navoiyning ijtimoiy falsafasi inson va jamiyatning uyg'unligiga asoslangan. U insonni jamiyatning ajralmas qismi sifatida tasvirlab, har bir shaxsning jamiyat oldidagi vazifalariga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, har bir inson adolat, mehnatsevarlik va bilim orqali o'zining jamiyat oldidagi vazifalarini bajarishi kerak. Navoiyning "Hayratul abror" asarida insonning axloqiy komillikka erishishi uchun ilm va ma'rifatning o'rni muhim ekanligi ta'kidlangan. Uning fikricha, bilim har qanday jamiyatning asosiy poydevori bo'lib, insonlarning ma'naviy kamolotiga erishish uchun zarur vositadir.

Alisher Navoiyning falsafiy merosi nafaqat Sharq adabiyoti, balki jahon madaniyati uchun ham muhim ahamiyatga ega. Uning asarlari adabiy uslubining yuksakligi va falsafiy mazmuni bilan ajralib turadi. U o'z ijodi orqali turkiy adabiyotni jahon miqyosiga olib chiqib, uning xalqaro ahamiyatini oshirgan. Sharqshunos olim Bertels ta'kidlaganidek, "Alisher Navoiyning ijodi Sharq va G'arb adabiyoti o'rtasidagi o'ziga xos ko'priki bo'lib, uning falsafiy qarashlari insoniyatning ma'naviy taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan" [9, 87-b.]. Alisher Navoiyning falsafiy merosi inson axloqi, ma'naviy yuksalish va ijtimoiy adolat kabi asosiy masalalarni yoritib, ularni o'zining badiiy ijodi orqali namoyon etadi. Bugungi kunda Uchinchi Renessansni barpo etishda Alisher Navoiy ijodi muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. "...Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining videoanjuman shaklida o'tgan sammitida ilm-fan, ta'lim, madaniyat va san'at sohalarini, shuningdek, turkiy dunyo birligini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan atoqli shaxslarni rag'batlantirishga qaratilgan yana bir muhim tashabbusimiz qabul qilinib, Turkiy kengashning Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofoti ta'sis etildi. Biz buni barcha turkiy xalqlarning faxru iftixori bo'lgan hazrat Alisher Navoiy bobomizga, shunday ulug' zotlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan xalqimizga bo'lgan yuksak hurmat-ehtirom ifodasi, deb bilamiz" [10, 1-b.] Chunki, uning asarlari faqat adabiy emas, balki falsafiy yo'nalishda ham ulkan ahamiyatga ega bo'lib, ular insoniyatning ma'naviy taraqqiyoti uchun muhim yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda Markaziy Osiyoda XIV-XV asrlarda ulkan ilmiy va madaniy yuksalish ro'y berdi. Bunga qator sabablar omil bo'lib xizmat qildi. Xususan, markazlashgan davlatning tashkil topishi natijasida xalq farovonligiga erishildi, yurt tinchligi esa ilmiy ijod ahlining erkin tadqiqotlar olib borishiga, Islom dini asoslarini puxta o'rganishga sharoit yaratdi. Savdo a'loqalarning rivojlanishi esa boshqa mintaqalar bilan madaniy va ilmiy almashinuvga keng yo'l ochdi. Shunday ekan, Ikkinchi Renessans davrining falsafiy mohiyati haqida fikr yuritar ekanmiz, uning davlatchilik taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq ekanligini, madaniy yuksalish nafaqat ilm-fan, balki ma'naviy hayotda ham yuz berganini qayd etish mumkin. Bugun biz oldimizga Uchinchi Renessansni barpo etishni maqsad qilib qo'ygan ekanmi moziyga nazar solib, ajdodlarining ilmiy ijodini o'rganishimiz hamda madaniy yuksalishga sabab bo'lgan omillarni tadqiq qilib bugungi hayotimizga joriy etmog'imiz lozim.

REFERENCES:

1. B.Manz. "The Rise and Rule of Tamerlane". Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 134.
2. S.Soucek. "A History of Inner Asia". Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 154.
3. И.Хамдамов. Мирзо Улуғбек даврида илм-фан ва маданиятнинг юксалишининг ижтимоий-фалсафий омиллари. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations. Issue – 2 № 6 (2021) / ISSN 2181-1415. – Б. 46.
4. Киссель М. А. Судьба старой дилеммы (рационализм и эмпиризм в буржуазной философии XX века). – Москва.: Мысль, 1974. – 279 с.
5. Blair and Bloom, "The Art and Architecture of Islam 1250-1800", Yale University Press, 1995, p. 123.
6. B.Manz, "The Rise and Rule of Tamerlane", Cambridge University Press, 1999, p. 178.
7. E.Sachau. "Alberuni's India". Kegan Paul, 1910, p. 231.
8. Н.Рамозонов. Алишер Навоий ижодида факр талқини ва фақир образи. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация автореферати. – Тошкент, 2019. – Б. 56.
9. Bertels. "Navoi and Persian Literature". Moscow, 1965, p. 87.
10. Ш.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. Янги Ўзбекистон. 2021 йил, 17 август, 165-сон. 1-бет.